

Aprendizaje desarrollador de la Estadística asistida por Video Tutorial en la semipresencialidad en la Carrera Comunicación Social

Autores:

Roberto Rodríguez López: MSc. Prof. Aux. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Facultad de Lenguas y Comunicación. Dpto. Periodismo y Comunicación Social. Carretera Circunvalación Norte km 5½ 74650. Camagüey. Cuba. roberto.rlopez@reduc.edu.cu

Karla Gómez González: MSc. Prof. Aux. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Facultad de Lenguas y Comunicación. Jefa de Dpto. Periodismo y Comunicación Social. Carretera Circunvalación Norte km 5½ 74650. Camagüey. Cuba. Teléfonos: 32235138-59935223 karla.gg@nauta.cu

Rufina Pérez Castillo: MSc. Prof. Aux. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Facultad de Lenguas y Comunicación. Dpto. Periodismo y Comunicación Social. Carretera Circunvalación Norte km 5½ 74650. Camagüey. Cuba. Teléfonos: 32288760 finita62@nauta.cu

Karel Pérez Ariza: DrC. Prof. Titular. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Facultad de Lenguas y Comunicación. Dpto. Español Literatura. Carretera Circunvalación Norte km 5½ 74650. Camagüey. Cuba. Teléfonos: 32422177 karel.perez@reduc.edu.cu

Yenisey Gil Zaldívar: Lic. Prof. Asist. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Facultad de Lenguas y Comunicación. Dpto. Periodismo y Comunicación Social. Carretera Circunvalación Norte km 5½ 74650. Camagüey. Cuba. Teléfonos: 32290685 yenisey.gil@reduc.edu.cu

Resumen

El objetivo de la investigación fue, implementar acciones desde el aprendizaje desarrollador de la Estadística, asistida por Video Tutorial, en la semipresencialidad, Carrera Comunicación Social, tercer año Plan E, curso 2020 en la Universidad de Camagüey. En la primera etapa se caracterizó el estado del problema, aplicando la revisión documental de Plan de Estudio D y E, de tesis de pregrado, entrevistas a graduados, y consulta a especialistas, lo que evidenció insuficiencias en la concepción del programa de la asignatura, la identificación de necesidades de aprendizaje, y carencias en la concepción didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. La segunda etapa abarcó, el diseño y aplicación de actividades desde los componentes personales y no personales del proceso. Comprendieron la estructuración didáctica para el tratamiento al contenido, actualización de la bibliografía a partir de la que existe en Internet, uso del Video Tutorial, utilización de diferentes formas que implicaran a los alumnos, el establecimiento de relaciones interdisciplinarias y valorar la utilidad de la Estadística través de la revisión de tesis. La validación en la práctica pedagógica, se materializó a partir de un pre-experimento formativo y su medición a través de los resultados de diferentes formas de evaluación y de una encuesta de salida sobre la base de indicadores del aprendizaje desarrollador, con resultados satisfactorios desde lo cognitivo y afectivo motivacional, dado por el carácter sistémico, funcional, integrador y dinámico, y la correspondencia con las aspiraciones del modelo del profesional. Las acciones y actividades implementadas pueden ser enriquecidas y contextualizadas a otros escenarios educativos.

Palabras claves: Estadística, Enseñanza-aprendizaje desarrollador, Tecnología Educativa, Video Tutorial

Simposio, conferencia o taller en el que presentará trabajo

1. La gestión didáctica innovadora. (Taller de reflexión)